

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

RADOVI

KNJIGA XIV/1

(Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

Ova knjiga *Radova* posvećena je **prof. dr. Ibrahimu Tepiću** (1947-1997)
povodom šezdesetogodišnjice rođenja i desetogodišnjice smrti

SARAJEVO

2010

RADOVI

Filozofskog fakulteta u Sarajevu

(Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

Knjiga XIV/1

2010.

Ova knjiga *Radova* posvećena je **prof. dr. Ibrahimu Tepiću** (1947-1997)
povodom šezdesetogodišnjice rođenja i desetogodišnjice smrti

REDAKCIONI ODBOR

Srebren Dizdar, Enver Imamović, Dubravko Lovrenović, Pejo Ćošković,
Zijad Šehić, Senadin Musabegović, Mirza Hasan Ćeman, Snježana Vasilj

REDAKCIJA

Enes Pelidija, Esad Kurtović, Edin Radušić, Aladin Husić, Amila Kasumović,
Fahd Kasumović, Salmedin Mesihović, Amir Duranović

SEKRETAR REDAKCIJE

Emir O. Filipović

UREDNIK

Vesna Mušeta-Aščerić

Naučna gledišta u pojedinim priložima odraz su stavova autora,
a ne nužno i Redakcije časopisa.

*Ovaj broj Radova dio je izdavačke aktivnosti
Filozofskog fakulteta u Sarajevu planirane za 2008.*

SADRŽAJ

Riječ redakcije.....9

OKRUGLI STO – IBRAHIM TEPIĆ (1947-1997), ŽIVOT I DJELO

Srebren Dizdar, *Obraćanje na skupu povodom obilježavanja deset godina od smrti prof. dr. Ibrahima Tepića, Sarajevo, 27. 11. 2007. godine*..... 13

Vesna Mušeta-Aščerić, *Prof. dr. Ibrahim Tepić (1947-1997)* 15

Zijad Šehić, *Bibliografija radova prof. dr. Ibrahima Tepića*..... 19

Husnija Kamberović, *Osvrt na knjigu Ibrahima Tepića “Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878”* 23

Ismet Dizdarević, *Vrijedno i jedinstveno historiografsko djelo (Ibrahim Tepić: Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989)*..... 27

Zijad Šehić, *Ibrahim Tepić – Trgovina Bosne i Hercegovine od 1856. do 1875. godine* 31

Edin Radušić, *Osvrt na zbirke izvora “Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия”* 35

Fahd Kasumović, *Doprinos prof. dr. Ibrahima Tepića izučavanju socijalne i ekonomske historije Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću* 39

Amila Kasumović, *Vojno-politički i kulturološki aspekt bosansko-hercegovačke historije pred kraj osmanske uprave: ruski kontekst i interpretacija prof. dr. Ibrahima Tepića* 43

Emir O. Filipović, *Povijesni atlas Bosne i Hercegovine*..... 49

ČLANCI I RASPRAVE

Enver Imamović, *Arheološka topografija Donje Neretve prethistorijskog i antičkog doba* 55

Salmedin Mesihović, *Dezitivati u rimskoj armiji* 67

Adnan Busuladžić, *Prilog poznavanju starokršćanskih svjetiljki iz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine* 77

Salmedin Mesihović, *Značenje željeznih mačeva u procesu razvitka ljudske kulture* 91

Pejo Ćosković, <i>Četvrt stoljeća historiografije o Crkvi bosanskoj</i>	97
Esad Kurtović, <i>Bišće i Blagaj u doba vojvode Sandalja Hranića Kosače</i>	127
Aladin Husić, <i>O imamskoj službi u tvrđavama Bosanskog sandžaka u 15. i prvoj polovini 16. stoljeća</i>	149
Emir O. Filipović, <i>Lajos Thallóczy i bosanska heraldika</i>	173
Elma Korić, <i>Sedam godina u Bosni: Mustafa Āli (1570-1577)</i>	191
Arifa Isaković, <i>Bihaćka krajina u historiografskoj literaturi (16-18. stoljeće)</i>	201
Haris Dervišević, <i>Zaboravljena baština: Mustafa Sin Omera Mostarac, kaligraf 18. stoljeća</i>	209
Elvira Bijedić, <i>Über die Fälle von "Vampirismus" in den Balkangebieten des Osmanischen Reiches</i>	227
Adnan Kadrić, <i>Jedna pjesma na osmanskom turskom jeziku o pobjedi Husein-kapetana Gradaševića na Kosovu polju 1247. h.g / 1831. godine</i>	249
Edin Radušić, <i>Uloga Velike Britanije u promjeni državno-pravnog statusa Bosne i Hercegovine 1878. godine</i>	263
Zijad Šehić, <i>Smrt Socijalističke federativne republike Jugoslavije i bosanska tragedija</i>	281
Mesud Šadinlija, <i>Počasni nazivi – kolektivna ratna priznanja u Armiji Republike Bosne i Hercegovine</i>	321

HISTORIJSKA GRAĐA

Johann von Asbóth, <i>Život i življenje u Sarajevu (preveo i priredio Zijad Šehić)</i> ..	331
---	-----

BIOBIBLIOGRAFIJE

Amila Kasumović, <i>Crtice iz života prof. dr. Ibrahima Karabegovića (biografija, bibliografija i intervju)</i>	351
Fahd Kasumović, <i>Pedagoško-naučni portret dr. Ahmeda S. Aličića (povodom sedamdesete godišnjice rođenja)</i>	369
Dževad Juzbašić, <i>Biografija i bibliografija</i>	379
Edin Radušić, <i>Naučniku i pedagogu (Povodom 65-godišnjice rođenja prof. dr. Iljasa Hadžibegovića)</i>	387
Ikbal Cogo, <i>Uz četrdesetogodišnjicu rada prof. dr. Envera Imamovića na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1968-2008)</i>	391

PRIKAZI, RECENZIJE I OSVRTI

Pejo Ćosković, <i>Anto Orlovac: Učiteljica Života. Prilozi iz povijesti Katoličke crkve na području današnje Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2004, 425 str.</i>	399
Dubravko Lovrenović, <i>Marko Šunjić: Narodi i države ranog srednjeg vijeka, Rabic, Sarajevo, 2003, 606 str.</i>	403
Vesna Mušeta-Aščerić, <i>Pejo Ćosković: Crkva bosanska u XV stoljeću, Institut za istoriju Sarajevo, 2005, 560 str.</i>	407
Emir O. Filipović, <i>Dubravko Lovrenović: Na klizištu povijesti (Sveta kruna ugarska i sveta kruna bosanska 1387-1463), Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2006, 808 pp.</i>	411
Esad Kurtović, <i>Podaci o Deževicama iz 1403. godine (povodom rada M. Jukića, Rudarstvo i rudarski toponimi u Deževicama kod Kreševa, Bosna franciscana 27, Sarajevo 2007, 131-176)</i>	415
Edin Turković, <i>Vesna Mušeta-Aščerić: Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću – Između zapada i istoka, Sarajevo Publishing, Biblioteka Kulturno naslijeđe, Sarajevo, 2005, 286 str.</i>	423
Emir O. Filipović, <i>Војислав Јелић – Радивој Радих: Живети у средњем веку (Хрестоматија средњовековних текстова I), Атлантик ББ, Бања Лука, 2005, 255 str.</i>	429
Arifa Isaković, <i>Historija osmanske države i civilizacije, Priredio Ekmeleddin İhsanoğlu, Sarajevo, 2004, 1223 str.</i>	433
Enes Omerović, <i>Iljas Hadžibegović: Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2004, 356 str.</i>	439
Sanja Gladanac, <i>Zijad Šehić: U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1918, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2007, 329 str.</i>	443
Edin Radušić, <i>Husnija Kamberović: Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine, Drugo izdanje, Naučnoistraživački institut "IBN SINA", Sarajevo, 2005, 551 str.</i>	447
Amir Duranović, <i>Dževad Juzbašić: Nacionalno-politički odnosi u bosanskohercegovačkom Saboru i jezičko pitanje (1910-1914), ANU BiH, LXXIII/42, Sarajevo, 1999, 255 str.</i>	453

Aida Ličina, <i>Husnija Kamberović: Prema modernom društvu. Bosna i Hercegovina od 1945. do 1953. godine, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 2000, 214 str.</i>	455
Mesud Šadinlija, <i>Smail Čekić: Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu: planiranje, priprema, izvođenje, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, KULT/B, Sarajevo, 2004, 1327 str.</i>	459
Dženita Sarač, <i>Jerzy Holzer: Komunistički u Europi; povijest pokreta i sustava vlasti, Srednja Europa, Zagreb, 2002, 214 str.</i>	465
Autori	469

Izvorni znanstveni rad

94(497.6)“18“

929.6(497.6)

736.3(497.6)

929 Thallóczy L.

EMIR O. FILIPOVIĆ

Lajos Thallóczy i bosanska heraldika*

Abstrakt:

Autor daje kritički osvrt na radove Lajosa Thallóczyja iz područja heraldike, pri čemu je posebna pažnja posvećena njegovim stavovima o bosanskom grbu te analizi grbova hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića i vladarske dinastije Kotromanića. U radu se također razmatra Thallóczyjeva uloga u konačnom izboru zemaljskih obilježja za Bosnu i Hercegovinu 1889. godine, te njegov značaj za razvoj heraldike kao pomoćne historijske discipline u Bosni i Hercegovini. Prilog je popraćen i bibliografijom radova Lajosa Thallóczyja koji se sadržajno odnose na heraldiku.

Ključne riječi:

Lajos Thallóczy, heraldika, bosanski grb, pečati, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, Kotromanići

U širokoj lepezi tema kojima se bavio tokom svoje duge i plodne znanstvene karijere, Lajos Thallóczy, mađarski historičar, arhivista i visoki državni činovnik,¹ izvjestan broj radova posvetio je i problematici bosanske heraldike.

* Referat pročitan na međunarodnoj konferenciji mađarskih, bosanskohercegovačkih i austrijskih naučnika: *Lajos Thallóczy – Historičar i funkcioner bosanskohercegovačke uprave (Otkriće prošlosti Bosne i Hercegovine i moderna istorijska nauka)*, održanoj u Sarajevu, 14-15. oktobra 2008. godine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Magyar Tudományos Akadémia.

¹ Lajos Thallóczy rođen je kao Ludwig Strommer u Budimu 8. decembra 1857. godine. U rodnom gradu je studirao slavenske jezike, filozofiju i pravo. Od 1877. godine bio je privatni docent na Univerzitetu u Budimpešti, nakon čega je, na inicijativu Benjamina Kállaya, ministra financija, premješten u Beč gdje postaje državni savjetnik i direktor Arhiva Zajedničkog ministarstva financija. Obavljao je također dužnost referenta za kulturne i školske poslove u Bosni i Hercegovini a tokom Prvog svjetskog rata bio je civilni savjetnik Vojne uprave u okupiranoj Srbiji. Poginuo je pri povratku sa sahrane Franje Josipa u saobraćajnoj nesreći 1. decembra 1916. godine kada se kod Herczeghaloma prevrnuo vagon u kojem se vozio. Usp. Ćiro TRUHELKA, "Dr. Ljudevit pl. Thallóczy, † 1. prosinca 1916", *Glasnik Zemaljskog muzeja*, knj. XXIX, Sarajevo, 1917, 297-299; Milan ŠUFFLAY,

Njegov se interes za tu temu javio u vrijeme kada su se širi naučni krugovi počeli intenzivnije baviti analizom heraldičkih izvora i to sve u svrhu rješavanja pitanja odabira “pravog” zemaljskog grba za Bosnu i Hercegovinu. Taj naizgled jednostavan problem, koji se nametnuo nedugo poslije okupacije 1878. godine, ubrzo je poprimio političke konotacije i kao takav je ostao u žarištu zbivanja više od jedne decenije nakon što je prvobitno bio iniciran. Iako je zanimanje za bosanske grbove postojalo i ranije,² tek se u periodu između 1879. i 1890. razvila živa i razgranata naučna diskusija u kojoj su uzeli učešća razni domaći i strani stručnjaci čiji su prilozi i rasprave štampane po mnogim listovima i časopisima Monarhije.³

“Ludwig v. Thallóczy (1854-1916)”, *Archiv für Slavische Philologie*, Bd. XXXVII, Berlin, 1920, 547-552; Сима БИРКОВИЋ, “Талоци (Thallóczy) Лајош”, *Енциклопедија српске историографије*, (приредили Сима Бирковић и Раде Михаљчић), Knowledge, Београд, 1997, 668-669; Robin OKEY, “A Trio of Hungarian Balkanists – Béni Kállay, István Burián and Lajos Thallóczy in the Age of High Nationalism”, *The Slavonic and East European Review*, Vol. 80, No. 2, London, April 2002, 256-264; *Bosna i Hercegovina u Uspomenu Leona Bilińskog*, Institut za istoriju, Posebna izdanja, Sarajevo, 2004, 44-45; Тибор ПАЛ, “Лајош Талоци, научник и политичар”, *Истраживања*, бр. 20, Нови Сад, 2009, 217-228.

² Posebnu pažnju stranih putnika, koji su svoje utiske o Bosni i Hercegovini objavljivali u popularnim i vrlo čitanim putopisima, privlačio je kodeks bosanskih grbova čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici. Od putopisa koji razmatraju bosanske grbove izdvajamo: Johann ROŠKIEWICZ, *Studien über Bosnien und die Herzegovina*, F.A. Brockhaus, Leipzig und Wien, 1868, 118-120; Arthur J. EVANS, *Through Bosnia and the Herzegovina on Foot*, Longmans, Green, and Co, London, 1876, 213-222; Johann von ASBÓTH, *Bosnien und die Herzegovina – Reisebilder und Studien*, Wien, 1888, 438-461; Heinrich RENNERT, *Durch Bosnein-Hercegovina kreuz und quer*, Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer, Berlin, 1896, 31-32.

³ Franjo RAČKI, “O starom bosanskom grbu”, *Obzor*, IX, Zagreb, 1879, 204; V[jekoslav] K[LAIĆ], “O grbu bosanskom”, *Vienac*, XI, Zagreb, 1879, 580; Franjo RAČKI, “Über das alte Wappen Bosniens”, *Agramer Zeitung*, br. 199, Zagreb, 1879; ISTI, “O starom bosanskom grbu”, *Narodne novine*, XLV, Zagreb, 1879, 199-200; Ivan BOJNICIĆ, “Über das alte Wappen Bosniens”, *Agramer Zeitung*, br. 203, Zagreb, 1879; Franjo RAČKI, “Noch einiges über das alte bosnische Wappen”, *Agramer Zeitung*, br. 221 i 222, Zagreb, 1879; Ivan BOJNICIĆ, “Noch einmal über das alte Wappen Bosnien”, *Agramer Zeitung*, br. 231, Zagreb, 1879; Franjo RAČKI, “Mein letztes Wort an Herrn I. Bojnicić über das bosnische Wappen”, *Beilage zur Agramer Zeitung*, br. 243, Zagreb, 1879; Šime LJUBIĆ, “O starom bosanskom grbu”, *Viestnik Hrvatskoga arkeološkoga društva*, god. II, br. 1, Zagreb, 1880, 26-27; Orsat [Medo] PUCIĆ, “Zur südslavischen Heraldik”, *AfSPb*, Bd. IV, Berlin, 1880, 339-342; Franjo RAČKI, “Über das alte Wappen Bosniens”, *AfSPb*, Bd. IV, Berlin, 1880, 342-349; Ivan BOJNICIĆ, “Weiteres über das alte Wappen Bosniens”, *AfSPb*, Bd. IV, Berlin, 1880, 497-498; Vatroslav JAGIĆ, “Zusätze zur vorhergehenden Auseinandersetzung”, *AfSPb*, Bd. IV, Berlin, 1880, 497-500; Franjo RAČKI – Vatroslav JAGIĆ, “Auszüge aus der weiteren Polemik über die südslavische Heraldik”, *AfSPb*, Bd. IV, Berlin, 1880, 500-512; Graf Stanislaus von MIEROSZOWICE, “Ein bosnisches Wappenbuch”, *Jahrbuch des Heraldisch-genealogischen Vereines “Adler”*, Jg. VIII, Wien 1881, 33-38; Albert NYÁRI, “Bosznia címere (Két érem-, egy pecsétrajzzal és színes címermelléklettel)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1884-1, Budapest, 1884, 9-16; Стојан НОВАКОВИЋ, “Хералдички обичаји у Срба у примени и књижевности”, *Годишњица Николе Чуића*, књ. VI, Београд 1884, 1-141; B.R.G.

U tom diskursu vodeću ulogu su imali Franjo Rački, Medo Pucić, Vatroslav Jagić i Ivan Bojničić, ali je na samom početku rasprave svoje mišljenje izložio i Lajos Thallóczy.⁴ On je, na poziv Zajedničkog ministarstva financija, podnio opširan izvještaj ispred Mađarskog državnog arhiva, u kojem je predstavio genezu bosanskog grbovnog pitanja i kraći historiografski pregled problema. Svoje je stavove zatim suprotstavio ostalim diskutantima pozivajući se pri tome na obilje prikupljenog heraldičkog materijala pomoću kojeg je gradio tezu o opravdanosti odabira grba Rame kao budućeg bosanskog zemaljskog grba.⁵ Svojim selektivnim pristupom raspoloživim izvorima, kao i njihovom tendencioznom interpretacijom, Thallóczy je ponudio ideju blisku ugarskoj državnoj tradiciji i političkim aspiracijama. Naime, on je smatrao da Bosna u srednjem vijeku nije imala svog posebnog zemaljskog, tj. državnog grba, nego da su svi heraldički spomenici povezani s Bosanskom banovinom i kraljevstvom ustvari modifikacije porodičnog grba dinastije Kotromanića koji je ujedno tim putem postao i grb bosanskih kraljeva.⁶ Prema Thallóczyju taj su grb, koji je na štitu imao prikaz otvorene krinove krune, priznavali i ugarski srednjovjekovni vladari kao pokrovitelji i vrhovni gospodari Bosne. Za takav zaključak on se

“Stari grb bosanski”, *Vienac*, XXII, Zagreb, 1890, 459; ETIENNE, “Das alte bosnische Wappen”, *Agrarier Tagblatt*, V, Zagreb, 1890, 197; Нићифор ДУЧИЋ, “Стари грб босански”, *Мале новине – дневни лист за свакога*, III, Београд, 1890, 237; Н.Н, “Стари грб босански”, *Наше доба*, VI, Нови Сад, 1890, 68; Нићифор ДУЧИЋ, “Стари грб босански”, *Српска независност – орган Народно-либералне странке*, VI, Београд, 1890, 89; Franjo RAČKI, “Stari grb bosanski”, *Bosansko-hercegovački istočnik*, IV, 9/10, Sarajevo, 1890, 397; ISTI, “Stari grb bosanski”, *Rad JAZU*, knj. CI, Razredi filološko-historički i filozofsko-jurisdiksi, XXX, Zagreb, 1890, 127-169; М.Р.М, “Bosanski grb nekad i sada”, *Hrvatski narodni kalendar za 1907. godinu*, HKD Napredak, Sarajevo, 1906, 54-59; József HOLUB, “Bosznia Czimere”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1917-1, Budapest, 1917, 54-57.

⁴ Lajos THALLÓCZY, “A Bosnyák czímer és zászló-kérdés”, *Archeologiai Értesítő*, Uj folyam – I kötet, Budapest, 1881, 23-39.

⁵ Johann von Asboth okarakterizirao je Thallóczyjev izvještaj stručnijim i objektivnijim od ostalih; “Mit mehr Sachkenntniß und größere Objectivität begründet Thallóczy das Gutachten des ungarischen Landes-Archivs.” ASBÓTH, *Bosnien und die Herzegovina*, 454.

⁶ Ovakvo mišljenje bilo je općeprihvaćeno u ugarskim naučnim krugovima o čemu najbolje govore zaključci sjednice Ugarskog zemaljskog arheološkog i antropološkog društva održane 28. oktobra 1879. godine. Nakon poduže rasprave o pitanju historijskog bosanskog grba svi ugarski stručnjaci složili su se u konstataciji da Bosna nije u prošlosti imala posebnog državnog grba nego da se služila grbom dinastije “Tvrdkojević”, onakvim kakav je prikazan u Fojničkom grbovniku, te da bi ispravnije bilo ako bi se za Bosnu usvojio grb kojeg su koristili ugarski kraljevi. Tadašnji direktor Arheološkog muzeja u Zagrebu, Šime Ljubić, okarakterizirao je njihove stavove sljedećom opaskom: “*To mnjenje bilo bi tek onda i to donekle opravdano, kada bi se najprije dokazalo, da se je i ma kada Bosna tim grbom kao državnim služila. No on se neprikazuje nigdje na bosanskih izpravah, te je skoro bez dvojbe, da je patvorina. Mili se on ipak Ugarskoj, neka joj ga; ali Bosna ponosna, koja dobro zna, da državno grba nije nikada u nje bilo, sviestnije bi učinila, kad bi za svoj primila onaj grb, kojim je spojeno i ime njezinog navriednijega i najslavnijega vladara, komu se i na to zahvaliti ima, što je kraljevinom postala, grb Tvrdka I.*” LJUBIĆ, “O starom bosanskom grbu”, 26-27.

opredijelio na osnovu nekoliko primjeraka grbova sačuvanih na pečatima (**Slika 1**), novcima, kao i na osnovu grba sa heraldičkog portala na jajačkoj tvrđavi (**Slika 2**).⁷ On, međutim, nije vidio nikakvog valjanog razloga da se za bosanski zemaljski grb ne usvoji istovjetan simbol kojeg su ugarski kraljevi u 16. stoljeću upotrebljavali kao grb Bosne – *u zlatnom polju crvenu oklopljenu ruku naoružanu mačem*.⁸ (**Slika 3**)

Slika 1. – Pečat Tvrtka II Tvrtkovića

Slika 2. – Heraldički portal sa jajačke tvrđave

⁷ Usp. ocjenu Thallóczyjevih stavova u: RAČKI, "Stari grb bosanski", 129-130.

⁸ Bosanski grb u ovoj formi je bio korišten i početkom 19. stoljeća na velikom carskom grbu Habsburške monarhije; "Das Wappen wegen Bosnien oder Rama: ein aus weissen Wolken hervorragender, rother, geharnischter Arm mit dem Säbel in der Faust, im goldenen Felde." Usp. J. C. BISINGER, *Staatsverfassung des Österreichischen Kaiserthumes*, Geistinger's Buchhandlung, Wien und Triest, 1809, 49.

Slika 3. – Grb Bosne i Hercegovine usvojen 1889.

Upravo je ovo Thallóczyjevo rješenje, zbog ugleda i autoriteta kojeg je uživao kod vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, poslužilo vlastima da postupe po njegovom prijedlogu te je Zemaljska vlada početkom 1889. godine, tj. deset godina nakon otvaranja grbovnog pitanja, izdala Naredbu o uvođenju bosanskog grba i zastave. Zajedničkom ministru financija Benjaminu Kállayu ovaj je grb posebno bio pogodan jer je predstavljao *“historijsku sudbinu zavisnosti Bosne od Monarhije”*, a njegove nacionalno neutralne boje, žuta i crvena, trebale su *“učiniti kraj zloupotrebama činjenim sa srpskim i hrvatskim bojama.”*⁹

Iako se kasnije nije direktno uključivao u naknadne rasprave o autentičnim bosanskim obilježjima, Lajos Thallóczy je pokrenuo cijeli niz pitanja o grbovima srednjovjekovne Bosne, što u sitnijim, što u opširnijim priložima, i tu se prepoznaje prava vrijednost njegovog djelovanja na polju razvoja bosanskohercegovačke heraldike. U tim radovima se, doduše, nije mnogo odmicao od svojih prvobitnih stavova i oni su prisutni u skoro svim njegovim tekstovima posvećenim izučavanju te problematike. Od njegovih kraćih heraldičkih radova potrebno je istaći analizu grbova sa nadgrobne ploče kraljice Katarine iz rimske crkve Ara Coeli,¹⁰ te nadgrobni ploča titularnog bosanskog kralja Nikole Iločkog i njegovog sina Lovre,

⁹ Tomislav KRALJAČIĆ, *Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903*, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, 213.

¹⁰ Lajos THALLÓCZY, “Katalin Bosnyák királynő sírköve”, *Archeologiai Értesítő*, Uj folyam – V kötet, Budapest, 1885, 328-331.

bosanskog hercega, koje se danas nalaze u Iloku.¹¹ Pored toga Thallóczy je još pisao i o grbovnom simbolu na relikvijaru supruge Sandalja Hranića koji se čuva u riznici crkve sv. Marije u Zadru,¹² te o grbu velikog kneza Radoja i simbolima štita s mačem koji se u velikom broju susreću na stećcima.¹³

Ovim svojim sitnijim priložima Lajos Thallóczy je značajno obogatio oskudnu bosanskohercegovačku heraldičku bibliografiju. Međutim, jednim drugim, solidno fundiranim radom, koji se iz dva dijela pojavio u mađarskom heraldičkom časopisu “Turul”, on je, možemo slobodno reći, odredio znanstvene parametre za istraživanje fenomena ilirske heraldike koja se pojavila nakon pada srednjovjekovne bosanske države.¹⁴

U prvom dijelu tog rada dao je sažet pregled historijata ilirske ideje i izučavanja ilirskih grbovnika u 18. i 19. stoljeću, te je potom po prvi puta stručno i naučno obradio većinu do tada poznatih ilirskih grbovnika dajući podatke o naslovima, sadržaju, vremenu i mjestu njihovog nastanka. Thallóczy je u osnovnim crtama predstavio *Korjenić-Neorićev, Bečki*, odnosno tzv. *Skorojevićev*, i *Fojnički grbovnik*, kao i čuveno *Sutješko rodoslovlje*. Tačni naslovi djela i detaljno opisan sadržaj pokazuju da je on sav obrađeni materijal imao pred sobom što je njegovom radu obezbijedilo poseban značaj, osobito u periodu kada su ti grbovnici, prvenstveno zbog geografske udaljenosti, mnogim naučnicima bili nedostupni. Ispitujući pomenute zbornike grbova Thallóczy je uspio prepoznati idejne tvorce ilirske heraldike pa je nastanak *Rodoslovlja* i *Grbovnika* tačno pripisao porodici Ohmućevića. On, međutim, nije ulazio u detaljniju analizu vremena nastanka pojedinih heraldičkih spomenika koje je imao priliku pregledati, te smo tako uskraćeni za njegovo mišljenje o međusobnom odnosu i ulozi pojedinih grbovnika u nastanku drugih.

Drugi dio rada koncipirao je tako što je izložio najnužnije podatke o grbu svake pojedinačne porodice zastupljene u analiziranim zbornicima. Koristeći se principom

¹¹ Lajos THALLÓCZY, “Az Ujlakyak síremlékei (Fénynyomatu képmelléklettel)”, *Archeologiai Értésítő*, Uj folyam – IX kötet, Budapest, 1889, 1-8. Usp. detaljniju obradu grbova Iločkih u istoj publikaciji: Géza CSERGHEŐ, “Czímerek az Ujlakyak Illoki síremlékein”, 139-143.

¹² Iako je uočio na srebrenim vratašcima grb “koji nam pokazuje dvostruki popriječni direk”, Thallóczy ipak nije primjetio da se u ovom slučaju radi o najstarijem poznatom grbu porodice Kosača. Ljudevit THALLÓCZY, “Dva relikvijara supruge Sandalja Hranića u Zadru”, u: “Prilozi k objašnjenju izvora bosanske historije”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. V, sv. 1, Sarajevo, 1893, 34. Kvalitetna ilustracija grba na relikvijaru objavljena je u: Marijan GRGIĆ – Mladen GRČEVIĆ, *Zlato i srebro Zadra i Nina*, Turistkomerc, Zagreb, 1972, 88, 173.

¹³ Usp. Lajos THALLÓCZY, “Bosnyák mausoleumok”, *Archeologiai Értésítő*, XIV kötet (1880), Budapest, 1881, 303-308.

¹⁴ Lajos THALLÓCZY, “Az ‘Illyr’ czímergyűtemények (Első közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1888-2, Budapest, 1888, 49-60; ISTI, “Az ‘Illyr’ czímergyűtemények (Második és befejező közlemény, tizennyolcz czímerrajzzal)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1888-3, Budapest, 1888, 103-120.

ustanovljenim u čuvenim Siebmacherovim grbovnicima,¹⁵ Thallóczy je naveo djela u kojima se grb nalazio, zatim opširan heraldički blazon, te na nekim mjestima i pokoji zanimljiv podatak ili dostupnu informaciju o nositeljima grba. On se nije posebno trudio oko teškog posla identificiranja porodica,¹⁶ ali je često upućivao na mjesta gdje bi se o tome moglo nešto više saznati. Posebna vrijednost njegovog rada ogleda se i u tome što su na samom kraju predstavljene šematizirane ilustracije pojedinih grbova ilirske heraldike.

Ovim svojim radom Thallóczy je ukazao na značaj ilirske heraldike u proučavanju prošlosti Bosne i Balkana, ali i samim time dao vrijedan doprinos njenom razumijevanju i popularizaciji. Ostaje nam samo da izrazimo žaljenje što Thallóczy ovaj svoj rad, za razliku od brojnih drugih, nije dao prevesti na njemački ili jedan od slavenskih jezika čime bi rezultati njegovog istraživanja lakše ušli u naučni diskurs o ovom pitanju. Najbolji poznavatelj ilirske heraldike, Aleksandar Solovjev, koji se u kasnijem periodu intenzivno bavio proučavanjem ovog fenomena, uopće se u svojim radovima ne poziva na Thallóczyjeve rezultate postignute na polju izučavanja ilirskih grbovnika jer su mu vjerovatno bili nedostupni zbog jezičke barijere.¹⁷

Thallóczyju su istraživanja ilirskih grbovnika omogućila da svoje rezultate primjeni i u konkretnim situacijama. Naime, on je, u vremenu kada su se grbovi ilirske heraldike često uzimali bezrezervno kao autentični, znao zauzeti i kritički stav prema heraldičkim spomenicima te vrste. U jednom radu, u kojem se pozivao na povelje i dokumente o porijeklu porodice Kotromanovića iz Potravlja kod Sinja koje je pregledao 1889. godine,¹⁸ Thallóczy je zaključio da upravo grb Kotromanovića iz te zbirke – *“krunisan iskoračen lav u blasonu i kao ukras šlijema”* – *“dokazuje, da su [sastavljaču] kao ogledi [pri sastavljanju dokumenata] poslužile dubrovačke knjige grbova, od kojih se nova kompilacija čuva u Fojnici. I ova dalmatinsko-dubrovačka heraldika potječe iz druge polovice XVI.*

¹⁵ Opise istih grbova, desetak godina nakon Thallóczyja, dao je Ivan BOJNIČIĆ, *Der Adel von Kroatien und Slavonien*, Johann Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, XIV/2, Verlag von Bauer und Raspe, Nürnberg, 1899.

¹⁶ Usp. najnoviji pokušaj da se izvrši identifikacija porodica zastupljenih u ilirskoj heraldici; Срђан РУДИЋ, *Властела Илirског грбовника*, Историјски институт, Посебна издања, књ. 52, Београд, 2006.

¹⁷ Primjećuje se da je Aleksandar Solovjev u svojim heraldičkim radovima ekstenzivno citirao Thallóczyjeve rezultate na polju svragistike objavljene na njemačkom jeziku, dok je samo u jednom slučaju registrirao postojanje pomenutog rada o ilirskim grbovnicima koji je bio objavljen na mađarskom jeziku. Usp. АЛЕКСАНДАР СОЛОВЈЕВ, *Историја српског грба и други хералдички радови*, (приредио Александар Палавестра), Правни факултет у Београду – Досије, Београд, 2000.

¹⁸ Te dokumente, sa mnogim opisima grbova, ali nažalost bez pratećih ilustracija, objavio je Petar STANIĆ, *Izprave i rodopis Bosanskih bana i kraljeva Kotromanovića od godine 806 do danas. Po rukopisima nadjenim kod njihovih živućih potomaka*, Brzot. A. Zannoni-a (St. Bulat), Spljet, 1893.

stoljeća”.¹⁹ Međutim, već par stranica kasnije, pišući o navodnom bosanskom grbu sačuvanom na nadgrobnom spomeniku Marije od Helfensteina, koji je prema njemu bio “*žut sa crvenim potezom, a na šlijemu kruna s paunovim repom*”, Thallóczy ne propušta priliku da u napomeni slobodno ustanovi da upravo taj grb dokazuje “*da su bosanske boje već u doba Kotromanovića bile crvena i žuta*”.²⁰

Naredni heraldički problem čijem se istraživanju posvetio Lajos Thallóczy bio je grb vojvode bosanskog i hercega splitskog Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U raspravi koju je objavio na čak četiri jezika – latinskom, mađarskom, bosanskom i njemačkom – najviše je pažnje posvetio vojvodinom političkom djelovanju, ali je izvjestan prostor ustupio i heraldičkoj obradi grba iz Hrvojevog čuvenog glagoljskog misala.²¹ Odmah na početku razmatranja grbovnog štita Thallóczy je ustvrdio da se taj grb “*u konceptivi, izvedbi i u štilu može pribrojiti najboljim svog vremena*”.²² Međutim, kasnije je upao u heraldičku zamku koja je bila problematična i mnogim autorima koji su poslije njega pisali o istoj temi. Izrazivši žaljenje što nije očuvana grbovna diploma, za čije bi postojanje, prema njegovom mišljenju, bio odgovoran kralj Ladislav Napuljski, Thallóczy je postavio tezu da je Hrvoji taj grb darovao upravo pretendent na ugarsko prijestolje. Kao argument za svoju postavku on je istakao da je prvi Hrvojev grb, koji se javlja na njegovim novcima, različit od onog u misalu i da predstavlja “*porodični grb kuće Hrvojiine, Hrvatinića*”.²³ Unatoč tome, za taj pretpostavljeni “*porodični*” grb veoma je teško dokazati da pripada Hrvatinićima jer se po prvi put javlja upravo na novcu kojeg je Hrvoje Vukčić kovao kao herceg splitski, dakle u vrijeme kada je on već uspostavio čvrste veze sa napuljskim vladarem, dok nam porodični grb Hrvatinića iz prethodnog perioda nije poznat. Ako uzmemo da je Hrvoje koristio dva različita grba u relativno kratkom periodu,²⁴ može se zaključiti da se u njihovoj promjeni zrcali i promjena Hrvojevog političkog opredjeljenja, tj. njegov prilazak ugarskom vladaru Sigismundu Luksemburškom.

Kao dodatne potvrde za svoju tezu Thallóczy je još naveo da se istovjetan

¹⁹ Ljudevit THALLÓCZY, “Genealoško-biografički prilozi iz XIV. stoljeća”, u: “Prilozi k objašnjenju izvora bosanske historije”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. V, sv. 1, Sarajevo, 1893, 15.

²⁰ Isto, 29.

²¹ Lajos THALLÓCZY, “De Missali glagolitico Hervoiae – Commentatio historica”, u: *Missale Glagoliticum Hervoiae Ducis Spalatensis*, (Recensuerunt Vatroslav Jagić, Lajos Thallóczy, Franz Wickhoff), Auctoritate et impensis Regiminis publici Bosniae et Hercegovinae, Vindobonae, 1891, 67-94; ISTI, “Hrvoja herceg és czimere”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1892-1, Budapest, 1892, 1-12; ISTI, “Vojvoda Hrvoja i njegov grb”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. IV, knj. 1-4, Sarajevo, 1892, 170-187; ISTI, “Herzog Hervoja und sein Wappen”, *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina*, Band II, Wien, 1894, 108-124.

²² THALLÓCZY, “Vojvoda Hrvoja i njegov grb”, 183.

²³ Isto, 184.

²⁴ Precizna datacija nastanka Hrvojevog misala nije još uvijek ponuđena. Pretpostavlja se da je on morao nastati u periodu između 1404. i 1406. godine.

grb onome s novaca javlja i u ilirskim grbovnicima kao “*grb porodice Harvoevich (Hervoja)*” i da se motiv uočljiv na tom grbu – *kosa pruga na kojoj se nalaze tri ljiljana, u slobodnim poljima po jedan križ* – nalazi i u iluminaciji pojedinih inicijala u misalu.²⁵ Protiv ovoga govore činjenice da je prezime pretpostavljene porodice *Harvoevich*, tj. Hrvojević, vezana uz lično ime Hrvojevo, a ne njegovog pretka Hrvatina, te zbog toga može samo predstavljati njegove potomke ali ne i sve članove porodice Hrvatinića. Što se drugog argumenta tiče, postoji mogućnost da simboli sa Hrvojevog prvog grba nisu bili isključivi i neupotrebljivi u vremenu kada se nalazio u političkom taboru Sigismunda Luksemburškog iz razloga što su pripadali heraldičkoj tradiciji Bosanskog kraljevstva koje Hrvoje nikada nije napuštao. Tome bi u prilog govorila i činjenica da su simboli zastupljeni na njegovom grbu poznati i veoma uobičajeni u bosanskoj heraldici. Naime, kosa pruga je posebno čest i raširen motiv koji se najviše susreće na stećcima, ali i na vladarskom grbu Kotromanića, kao uostalom i ljiljani čije porijeklo na Hrvojevom grbu ne mora nužno biti (direktno) anžuvinsko, nego (posredno) bosansko.²⁶

Unatoč činjenici da je hercegov grb prikazan u misalu ustvari heraldički nepravilan, jer se u njemu javljaju dvije nepovezane figure na jednom polju, Thallóczy, motiviran prije svega svojim političkim stavovima, ipak ističe da je upravo drugi hercegov grb, nasuprot prvom, “*mnogo pravilniji, jer on u razvoju bosanskog grba ima puno znamenitiju ulogu*”.²⁷ On je, prema Thallóczyjevom tumačenju, “*ključ za rješavanje pitanja*” na koji način je ruka s mačem postala grb cijele Bosne. Svojim obrazloženjem on je nastojao pronaći i historijsko opravdanje bosanskom zemaljskom grbu sankcioniranom posebnom uredbom 1889. godine. Taj grb, koji je jasno ocrtavao ugarske aspiracije za dominacijom u Bosni i Hercegovini, temeljio se na poznatoj ugarskoj devizi “*Rama seu Bosnia*”.²⁸ Zbog toga je Thallóczy pokušavao izvesti porijeklo Hrvojevog grba iz fiktivnog obilježja pokrajine Rame koje se počelo javljati u ugarskim heraldičkim spomenicima 16. stoljeća. On se trudio dokazati da su Hrvatinići, “*u sasma neobičnom vazalskom odnošaju prema ugarskoj kruni*”, držali područje sjeverozapadne Bosne kao leno, te da su nakon 1463. godine tom prostoru, koji je ostao u okvirima Ugarskog

²⁵ THALLÓCZY, “Vojvoda Hrvoja i njegov grb”, 185. Usp. detaljnu analizu iluminacija u Hrvojevu misalu: Marija PANTELIĆ, “Povijesna podloga iluminacije Hrvojeva misala”, *Slovo – časopis Staroslavenskog instituta*, sv. 20, Zagreb, 1970, 39-96.

²⁶ I najmoćniji predstavnik Hrvatinića nakon smrti hercega Hrvoja, vojvoda Juraj Vojsalić, na svojim pečatima koristi ruku s mačem a ne tzv. *porodični* grb Hrvatinića s kosom prugom i ljiljanima. Usp. Pavao ANĐELIĆ, *Srednjovjekovni pečati u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo: ANUBiH, 1970, 54-55. Ne bi se posve smjela isključiti ni mogućnost da ruka s mačem postaje “porodični” grb Hrvatinića tek nakon Hrvojeve smrti, te da je to osnovni povod zbog čega se javlja i na pečatu vojvode Jurja Vojsalića.

²⁷ THALLÓCZY, “Vojvoda Hrvoja i njegov grb”, 186.

²⁸ O položaju i ulozi Rame u ugarskoj vladarskoj titulaturi detaljnije vidi: Nada KLAIĆ, *Srednjovjekovna Bosna*, Eminex, Zagreb, 1994, 35-42; Tibor ŽIVKOVIĆ, “Rama u titulaturi ugarskih kraljeva”, *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, Beograd, 2004, 153-164.

kraljevstva, ugarski vladari dali “*neku državopravnu individualnost*”. S obzirom da je razvitak “*ilirsko-dalmatinske heraldike*” pao upravo u drugu polovicu 15. stoljeća, tako “*nova Bosna Jagelonaca dobi mačem oružanu ruku kao grb*”. Thallóczy ističe da “*od onoga vremena služi taj u našem misalu onako krasno izragjeni grb bez lava kao bosanski zemaljski grb. Kao takav udomio se je u carskoj i kraljevskoj heraldici*”.²⁹

Lajos Thallóczy se služio heraldikom i u slučajevima kada mu je ona mogla biti od pomoći pri pokušajima da uspostavi pokidane rodoslovne veze koje je bilo nemoguće rekonstruirati na osnovu drugih dostupnih izvora. Tako nam je zabilježio porodično predanje po kojem je porodica Schärffenberg iz Kranjske i Štajerske bila u srodstvu sa bosanskom vladarskom dinastijom Kotromanića. Thallóczyjevo je zapažanje da ta fiktivna veza upravo potječe od sličnosti grbova dvaju porodica. Za to on navodi genealogiju u kojoj je Valentin Preuenhuber 1646. godine isticao podudarnost dvaju grbova. Iako je konstatirao da je grb Schärffenbergovaca sa krunom u štitu, poznat u izvorima od 1235. godine, sličan grbu kojeg su Kotromanići od Tvrtka I nosili u svom štitu, ipak je ostao rezerviran prema ovoj konstrukciji ističući da se na prvobitnom porodičnom grbu Kotromanića nalazila poprečna greda sa po tri ljiljana u slobodnim poljima. Tu se Thallóczy nije zaustavio, te je izložio rezultate koje mu je ustupio austrijski heraldičar Alfred Anthony von Siegenfeld (1854-1929), “*izvršni poznavalac genealoških i heraldičkih odnosa unutrašnja-austrijskih porodica*”. Naime, upozorio je na to da je grb kojeg su na pečatima od 1234. i 1248. godine imali gospodari štajerskog Rogatca (Rohiča) bio istovjetan sa porodičnim grbom Kotromanića. Prema Siegenfeldovim istraživanjima, Thallóczy upućuje na to da je Rogatački grad prije toga bio u svojini porodice Gonowitz koja je prvobitno u svom grbu imala samo poprečnu gredu kojoj je tek kasnije dodala ljiljane, u čemu bi se, prema Siegenfeldovom mišljenju, mogao tražiti i uzrok kasnijem javljanju ljiljana u kotromanićkom grbu.³⁰

Rezultate svojih istraživanja na polju heraldike Lajos Thallóczy je sabrao u jedinstvenoj publikaciji posvećenoj bosanskoj i srpskoj historiji srednjeg vijeka, objavljenoj 1914. godine.³¹ Iako je u poglavlje koje je tematski bilo posvećeno

²⁹ THALLÓCZY, “Vojvoda Hrvoja i njegov grb”, 186-187.

³⁰ Ljudevit THALLÓCZY, “Istraživanja o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povelje körmendskog arkiva”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. XVIII, knj. 4, Sarajevo, 1906, 431-432; ISTI, “Untersuchungen über den Ursprung des bosnischen Banates mit besonderer Berücksichtigung der Urkunden im Körmender Archive”, *Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina*, Bd. I, Wien, 1893, 237-285.

³¹ Ludwig von THALLÓCZY, “Südslavische heraldische Studien”, u: *Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter*, Duncker & Humblot, München – Leipzig, 1914, 263-322; ISTI, “Balkáni (Déli-szláv) és Magyar czimerek és pecsétbeli emlékek (Oklevelek és egyéb források, Ulrich v. Reichental, Konrad v. Grünberg czimeres gyűjteményei alapján) (Első közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1908-2, Budapest, 1908, 49-64; ISTI, “Balkáni (Déli-szláv) és Magyar czimerek és pecsétbeli emlékek (Oklevelek és egyéb források, Ulrich v. Reichental, Konrad v. Grünberg czimeres gyűjteményei alapján) (Második, befejező

pitanjima južnoslavenske heraldike uključio i većinu dotadašnjih svojih objavljenih radova, knjiga je naišla na dobar prijem jer je njena pozitivna recepcija u širim naučnim krugovima bila osigurana najviše zahvaljujući činjenici da su ti radovi, sada prevedeni na njemački jezik, postali dostupni i domaćim stručnjacima koji su ih obilato koristili i citirali. U uvodnom dijelu svojih heraldičkih studija Thallóczy posebno ističe podršku službenih vlasti u otkrivanju i publiciranju historijskih spomenika s heraldičkom vrijednošću. Konkretno navodi primjer zalaganja Benjamina Kállaya da se objavi glagoljski misal hercega Hrvoja kojeg je iz Konstantinopolja donio Ármin Vámbéry,³² kao i inicijativu tadašnjeg zajedničkog ministra financija da se za Milenijsku izložbu u Ugarskoj 1896. godine skupe i izlože svi dostupni pečati sa bosanskih srednjovjekovnih povelja.³³

Oslanjajući se na materijal koji mu je stajao na raspolaganju Thallóczy je svoju studiju podijelio na pet osnovnih tematskih cjelina:

I. Pečati bosanskih banova;³⁴

II. Bosanski kraljevski pečati, heraldički spomenici i izučavanje bosanske heraldike;³⁵

III. Grb i pečati hercega Hrvoje;³⁶

IV. Grbovi i pečati obitelji Kosača;³⁷

V. Srpski grbovi i pečati.³⁸

U prva dva odjeljka svoje studije Thallóczy se posvetio izučavanju pečata bosanskih vladara. Uz kvalitetne reprodukcije i detaljne opise, ali i neke greške u čitanju legendi i datiranju pojedinih pečata, posebnu pažnju privlači njegova interpretacija grbovnih elemenata zastupljenih na obrađenim pečatima. Naime, pri analizi pečata ugarske kraljice Elizabete, supruge kralja Ludovika I Velikog, koji je sačuvan na njenoj povelji

közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1908-3, Budapest, 1908, 97-110.

³² Ljudevit THALLÓCZY, “Glagoljski misal hercega Hrvoje u Eski-saraju u Carigradu”, *GZM*, god. IV, knj. II (april-juni), Sarajevo, 1892, 104–107. O daljoj sudbini Hrvojevog misala vidi: Mara HARISIJADIS, “Misal Hrvoja Vukčića nalazi se u Saraju”, *Slovo – časopis Staroslavenskog instituta*, sv. 13, Zagreb, 1963, 243-245.

³³ Nakon što su skupljeni, gipsani odljevci pečata dopremljeni su u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Isto, 263-266.

³⁴ *Die Siegel der Bane von Bosnien*, str. 270-275.

³⁵ *Bosnische Königssiegel, Wappendenkmäler und die Lehren der bosnischen Heraldik*, str. 275-306.

³⁶ *Die Wappen- und Siegelndenkmal der Herzogs Hervoja*, str. 306-309.

³⁷ *Die Wappen- und Siegelndenkmal der Familie Kosača (Kosača-Vukčić)*, str. 309-311.

³⁸ *Serbische Wappen und Siegel*, str. 312-322.

iz 1386. godine, Thallóczy je iznio tezu da bi grb s konjanikom, koji se nalazi na lijevoj strani kraljičinog prijestolja nasuprot grbu Ugarske kraljevine, mogao imati bosansko porijeklo. Svoje mišljenje pravdao je činjenicom da je veći broj analiziranih pečata Kotromanića na svom reversu imao predstavu konjanika u trku i što se sličan motiv nalazio i na nadgrobnoj ploči kraljice Katarine u Rimu.³⁹ Kasniji istraživači su uspjeli dokazati da su konjanici i njihova oprema na pečatima predstavljani u svojoj stvarnoj a ne heraldičko-simboličkoj funkciji te da su predstave naoružanih konjanika bile uobičajene u zapadnoevropskoj svragistici.⁴⁰

Nakon što je predstavio bosanske vladarske pečate, Thallóczy se osvrnuo i na grbove Bosne u dva njemačka grbovnika iz 15. stoljeća koja do tada nisu bila iskorištena za proučavanje južnoslavenske heraldike. On je podvrgao detaljnoj analizi kodeksa Ulricha Richentala, kroničara sabora u Konstanzu (1414-1418),⁴¹ kao i grbovnik Konrada Grünenberga, također građanina Konstanze.⁴²

Iako je porijeklo ovih grbova bilo nepoznato i zagonetno, Thallóczyju su više bili zanimljivi natpisi ispod grbova nego sami grbovi. Iz njih je, naime, proizašlo izuzetno zanimljivo genealoško-dinastičko pitanje identifikacije osoba kojima su pomenuti grbovi bili pripisani.⁴³ Upoređujući te natpise sa ostalim tekstom Richentalovog zbornika on je došao do zaključka da su dvije žene, koje Richental spominje kao bosanske kraljice, ustvari bile sestre Sigismundove supruge, Barbare Celjske; starija Elizabeta (*die durchlütig Fürstin frow Elisabeth, Künigin von Wossen*), supruga goričkog grofa Henrika IV (1376-1454), i mlađa Ana (*die Hochgeboren Fürstin Frau Anna Künigin und Frau zu Wossent*), supruga Nikole Gorjanskog (1367-1433).

³⁹ THALLÓCZY, *Studien zur Geschichte*, 282-283.

⁴⁰ Usp. Pavao ANDELIĆ, "Neka pitanja bosanske heraldike", *Glasnik Zemaljskog muzeja*, n.s. A, 19, Sarajevo, 1964, 157-172; Dubravko LOVRENOVIĆ, "Fojnički grbovnik, ilirska heraldika i bosansko srednjovjekovlje", *Bosna Franciscana*, br. 21, god. XII, Sarajevo, 2004, 177.

⁴¹ Thallóczy se u svojoj analizi služio svim do tada poznatim izdanjima ovog rukopisa; najstarijim poznatim primjerkom koji se čuvao u arhivi grofova *Königsegg zu Aulendorf* (iz Württemberga kod Ravensburga), kojeg je u 50 komada odštampao (*Lichtdruckausgabe*) Dr. H. Sevin 1881. godine u Karlsruheu, kao i kasnijim, ali nešto širim, rukopisom istog djela koji se nalazio u vlasništvu grada Konstanza i kojeg je fotografski objavio Wolf 1869. godine u Stuttgartu, u tiražu od 12 komada. Thallóczy je također koristio i štampane primjerke Richentalovog zbornika koji je izdavan u tri navrata; u Augsburgu 1483, kod Sorga, u Augsburgu 1536. godine kod Steinera i u Frankfurtu 1575. godine kod Feyerabenda. Isto, 267-268. Nakon Thallóczyjevog vremena gotovo sve verzije rukopisa Ulricha Richentala objavljene su u brojnim kritičkim i faksimilnim izdanjima.

⁴² Thallóczy je znao da je original Grünenbergovog djela u posjedu Pruskog kraljevskog heraldičkog udruženja, da se istovjetna kopija na pergameni nalazi u kraljevskoj biblioteci u Münchenu, te da su upravo tu verziju rukopisa objavili grof Stillfried-Alcantara i Adolf M. Hildebrandt (*Des Conrad Grünenberg Ritter und Burger zu Costenz Wappenpuoch vollbracht am nünden Tag des Abrellen, de man zalt tusent vierhundert drii und achzig jar*, In Lichtdruck herausgegeben von Dr. R. Graf Stillfried-Alcantara und Adolf M. Hildebrandt, Berlin, 1875). Isto, 269.

⁴³ Isto, 285-289.

Thallóczy se posebno osvrnuo na dinastičke kombinacije koje su bile moguće u vezi s Bosanskim kraljevstvom u vrijeme održavanja sabora u Konstanzu.

Drugi grb vezan za Bosnu, a koji se javlja u grbovniku Ulricha Richentalala, bio je grb neimenovanog bosanskog hercega (**Slika 4**). Thallóczy se i u ovom slučaju odlučio da ne pristupi detaljnijoj analizi grbovnih elemenata, nego se usredotočio na identifikaciju spornog hercega čija se zemlja, prema natpisu ispod grba, nalazila pod osmanskom vlašću (*Herzog von Possen in der Thürgey*). Iako su kasnija istraživanja pokazala da se tu radilo o izmišljenom grbu hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića,⁴⁴ Thallóczy nije uočio fiktivne heraldičke konstrukcije njemačkog autora. Njegov najveći propust s tim u vezi bio je da je navedene grbove posmatrao izolirano od cjelokupne ideje Richentalalovog zbornika. Ovaj amblem je inače, u kasnijem periodu, postao amblem Bosne koji se konstantno susreće na bosanskom grbu u ilirskim grbovnicima, te je, posebno kao prijedlog bosanskih franjevaca, ulazio u obzir i za službeni Zemaljski grb Bosne i Hercegovine u pominjanoj raspravi.⁴⁵

Slika 4. – Grb bosanskog hercega iz grbovnika Ulricha Richentalala

⁴⁴ Usp. Aleksandar SOLOVJEV, "Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku", *Glasnik Zemaljskog muzeja*, n.s. A, IX-X, Sarajevo, 1954, 87-137.

⁴⁵ Ćiro TRUHELKA, "Jedno zanimljivo pismo bosanskog historičara fra Ante Kneževića", *Narodna starina – Časopis za etnografiju i historiju Južnih Slovjena*, knj. IX, Zagreb, 1930, 227-233.

Zaključak

Radovi Lajosa Thallóczyja posvećeni bosanskoj heraldici stoje na samim počecima izučavanja te pomoćne historijske discipline u Bosni i Hercegovini. On se tom temom počeo baviti u sklopu velike rasprave koja se otvorila o "autentičnom" bosanskom grbu nakon Okupacije 1878. godine. Iako se, osim izvještaja podnesenog Zajedničkom ministarstvu financija u ime Mađarskog državnog arhiva, u osnovi držao po strani od generalne diskusije koja se kasnije razvila, ipak se kroz sve njegove radove kao tanka nit provlači ideja o grbu Rame kao pravom grbu Bosne. Thallóczy se nije u svojim drugim heraldičkim priložima posebno osvrtao na primjenu rezultata istraživanja na konačni ishod odabira zemaljskih obilježja za Bosnu i Hercegovinu, ali je nakon što su bili usvojeni 1889. godine pokušavao za njih iznaći historijska opravdanja.

Unatoč tome, ako se apstrahiraju politički motivi njegovog bavljenja ovom temom, i pojedini suvisli komentari koje je nametao u svojim tekstovima, ostaje nam veliki doprinos Lajosa Thallóczyja na razvoj heraldike u Bosni i Hercegovini. On je svojim djelovanjem, doduše, više doprinio identificiranju i postavljanju heraldičkih problema prije nego njihovom rješavanju, ali je njegov istinski doprinos toj disciplini u Bosni i Hercegovini sadržan u otkrivanju i analizi do tada nepoznatog i neobjavljenog heraldičkog materijala, koji je, moglo bi se reći, pratio i njegov rad na objavljivanju pisane izvorne građe za bosansku historiju. Thallóczy je također skrenuo pažnju na mnoge neiskorištene heraldičke izvore koji su tek u kasnijem vremenu propisno analizirani i postavljeni u historijski i heraldički kontekst. On je, koliko su to mogućnosti dozvoljavale, doprinio popularizaciji tema iz bosanske heraldike na Zapadu, a rezultate stranih istraživača je nastojao predstaviti domaćoj stručnoj javnosti, te je na taj način uveo potrebnu širinu i stvorio dobru osnovu za sve buduće analize bosanskih heraldičkih izvora.

Bibliografija radova Lajosa Thallóczyja koji se sadržajno odnose na heraldiku

Lajos Thallóczy: "A Bosnyák czímer és zászló-kérdés", *Archaeologiai Értesítő*, Uj folyam – I kötet, Budapest, 1881, 23-39.

Lajos Thallóczy: "Katalin Bosnyák királynő sírköve", *Archaeologiai Értesítő*, Uj folyam – V kötet, Budapest, 1885, 328-331.

Lajos Thallóczy: "Az 'Illyr' czímergyűtemények (Első közlemény)", *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1888-2, Budapest, 1888, 49-60.

Lajos Thallóczy: "Az 'Illyr' czímergyűtemények (Második és befejező közlemény, tizennyolcz címerrajzzal)", *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1888-3, Budapest, 1888, 103-120.

Lajos Thallóczy: “Az Ujlakyak síremlékei (Fénynyomatu képmelléklettel)”, *Archaeologiai Értesítő*, Uj folyam – IX kötet, Budapest, 1889, 1-8.

Lajos Thallóczy: “De Missali glagolitico Hervoiae – Commentatio historica”, u: *Missale Glagoliticum Hervoiae Ducis Spalatensis*, (Recensuerunt Vatroslav. Jagić, Lajos Thallóczy, Franz Wickhoff), Auctoritate et impensis Regiminis publici Bosniae et Hercegovinae, Vindobonae, 1891, 67-94.

Lajos Thallóczy: “Hervoja herceg és czímere”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1892-1, Budapest, 1892, 1-12.

Ljudevit Thallóczy: “Vojvoda Hrvoja i njegov grb”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. IV, knj. 1-4, Sarajevo, 1892, 170-187.

Ludwig Thallóczy: “Untersuchungen über den Ursprung des bosnischen Banates mit besonderer Berücksichtigung der Urkunden im Körmender Archive”, *Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina*, Bd. I, Wien, 1893, 237-285.

Ljudevit Thallóczy: “Genealoško-biografički prilozi iz XIV. stoljeća”, u: “Prilozi k objašnjenju izvorâ bosanske historije”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. V, sv. 1, Sarajevo, 1893, 10-29.

Ljudevit Thallóczy: “Dva relikvijara supruge Sandalja Hranića u Zadru”, u: “Prilozi k objašnjenju izvorâ bosanske historije”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. V, sv. 1, Sarajevo, 1893, 31-34.

Ludwig Thallóczy: “Herzog Hervoja und sein Wappen”, *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina*, Bd. II, Wien, 1894, 108-124.

Ludwig von Thallóczy: “Das Wappen der Familie Blagay”, u: *Die Geschichte der Grafen von Blagay*, Selbstverlag, Wien, 1898, 135-150.

Lajos Thallóczy: “Történet”, *Bosznia és Hercegovina – Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képbén*, XIX kötet, A Magyar Királyi Államnyomda kiadása, Budapest, 1901.

Ludwig von Thallóczy: “Geschichte”, *Bosnien und Hercegovina – Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild*, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1901, 179–276.

Ljudevit Thallóczy: “Istraživanja o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povelje körmendskog arkiva”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH*, god. XVIII, knj. 4, Sarajevo, 1906, 401–444.

Lajos Thallóczy: “Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok (Első közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1907-1/2, Budapest, 1907, 1-24.

Lajos Thallóczy: “Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok (Harmadik, befejező közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1907-4, Budapest, 1907, 161-175.

Lajos Thallóczy: “Balkáni (Déli-szláv) és Magyar czimerek és pecsétbeli emlékek (Oklevelek és egyéb források, Ulrich v. Reichental, Konrad v. Grünenberg czimeres gyűjteményei alapján) (Első közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1908-2, Budapest, 1908, 49-64.

Lajos Thallóczy: “Balkáni (Déli-szláv) és Magyar czimerek és pecsétbeli emlékek (Oklevelek és egyéb források, Ulrich v. Reichental, Konrad v. Grünenberg czimeres gyűjteményei alapján) (Második, befejező közlemény)”, *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, 1908-3, Budapest, 1908, 97-110.

Lajos Thallóczy: *Bosnyák és Szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok*, Franklin-Társulat, Budapest, 1909.

Ludwig von Thallóczy: “Südslavische heraldische Studien”, u: *Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter*, Duncker & Humblot, München – Leipzig, 1914, 263-322.

Lajos Thallóczy and Bosnian Heraldry

Emir O. Filipović

Summary

The works of Lajos Thallóczy dedicated to the research of Bosnian heraldry can be placed at the very beginnings of study of this auxiliary historical discipline in Bosnia and Herzegovina. His interest in the subject arose from the big debate about the “authentic” Bosnian coat of arms which was initiated after the occupation of Bosnia and Herzegovina by Austro-Hungary in 1878. Even though he, apart from his official report which he presented to the Ministry of finances on behalf of the Hungarian state archives, did not take a larger part in the general discussion which developed later on, the idea about the coat of arms of Rama as the coat of arms of Bosnia is present throughout all of his other works. Thallóczy did not especially refer to the application of research results to the final choice of state emblems for Bosnia and Herzegovina, but after they were subsequently accepted in 1889 he tried to find historical grounds to justify them.

If we put aside the political motives of his interest in this subject, and some unnecessary comments which he tried to impose in his works, we are left with a significant contribution of Lajos Thallóczy to the development of heraldry in Bosnia and Herzegovina. Although he brought more to the identification and defining of heraldic problems rather than solving them, his true contribution to this discipline in Bosnia and Herzegovina can be contained in the revelation and analysis of previously unknown and unpublished heraldic materials, which went in hand with his work on the publishing of written sources for the study of Bosnian history. Thallóczy also hinted at many unused heraldic sources which have been properly analysed and placed into historical context only later on. He tried to popularise themes from Bosnian heraldry in the West, and he also tried to present the results of foreign researches to the Bosnian scientific community, thus introducing a necessary width and a solid basis for the future research of Bosnian heraldic sources.